

Mapeamento de ações educativas

IBICT

Este formulário serve para coletar atividades educativas realizadas no âmbito das coordenações do IBICT e está inserido dentro do projeto ENACIN.

Cada atividade formativa é uma resposta. Você poderá preencher este formulário quantas vezes achar necessário. O tempo de preenchimento é de aproximadamente 10 minutos.

O formulário é composto por perguntas que objetivam conhecer as atividades de ensino realizadas pelas diversas coordenações do IBICT. Seu preenchimento será mais rápido e fácil se já estiver munido das informações dos cursos antes. Este formulário refere-se ao período de cinco anos. Portanto, você deve preencher com atividades que tenham ocorrido a partir de 2019. Caso tenha alguma atividade futura prevista, você também poderá preencher.

As informações solicitadas são: nome da atividade, ementa, instituição, local, coordenação, ministrante, modalidade, tipo, data ou período e carga horária. Sugiro estar munido dessas informações ao iniciar o preenchimento.

Em caso de dúvida no preenchimento, procurar Camila Costa - camilacosta@ibict.br

* Indica uma pergunta obrigatória

1. E-mail *

Primeira Parte: Dados Gerais

2. Atividade *

3. Ementa *

4. Coordenação *

5. Ministrante *

6. Ministrante

7. Ministrante

8. Ministrante

9. Instituição / Local *

10. Público-alvo *

11. Modalidade *

Marcar apenas uma oval.

- Remoto
- Presencial
- Híbrido

12. Tipo *

Marcar apenas uma oval.

- Oficina
- Workshop
- Treinamento
- Minicurso
- Capacitação
- Aula
- Outro: _____

Dados sobre período e carga horária.

13. Data de Início *

Exemplo: 7 de janeiro de 2019

14. Data de Fim *

Exemplo: 7 de janeiro de 2019

15. Carga horária *

16. A atividade se repetiu com o mesmo ministrante? *

Marcar apenas uma oval.

Sim *Pular para a pergunta 17*

Não *Pular para a pergunta 32*

Informações sobre repetição de atividade

17. Data de Início *

Exemplo: 7 de janeiro de 2019

18. Data de Fim *

Exemplo: 7 de janeiro de 2019

19. Carga Horária *

20. Data de Início

Exemplo: 7 de janeiro de 2019

21. Data de Fim

Exemplo: 7 de janeiro de 2019

22. Carga Horária

23. Data de Início

Exemplo: 7 de janeiro de 2019

24. Data de Fim

Exemplo: 7 de janeiro de 2019

25. Carga Horária

26. Data de Início

Exemplo: 7 de janeiro de 2019

27. Data de Fim

Exemplo: 7 de janeiro de 2019

28. Carga Horária

29. Data de Início

Exemplo: 7 de janeiro de 2019

30. Data de Fim

Exemplo: 7 de janeiro de 2019

31. Carga Horária

Documentos Complementares

32. Caso tenha, link da divulgação

33. Carregue documentos como ementas e programas, se achar necessário.

Arquivos enviados:

Atividades vindouras

34. Você tem conhecimento de atividades vindouras planejadas pela sua coordenação? Em caso positivo, liste-as aqui.
